

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

**VOLUME 6 |
ISSUE 1**

2025

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 6, СОН 1

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 6, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент Мирзо
Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадиий
академияси академиги, санъатшунослик фанлари
доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари
маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

ISFT professori, siyosiy fanlar doktori (O'zbekiston)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий
ва инновация ишлари бўйича проректори,
филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари
кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети
профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
халқаро ишлар бўйича проректори,
филология фанлари доктори,
профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори,
тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети
профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети “Фалсафа” кафедраси
муdiri, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессор,
фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навий давлат педагогика институти
фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети доценти, педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети доценти, социология
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
(Ўзбекистон)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

Профессор ISFT института,
доктор политических наук (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

доцент Наманганского государственного университета, доктора
философии (PhD) по социологическим наукам (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD)
(Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант кафедры Философии и логики Национального
Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: Хуршид Мирзахмедов

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Docent of National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DJURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the ISFT Institute,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan).

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Associate Professor of Namangan State University,
Doctor of Philosophy (PhD) on
Sociological Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RO'ZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD O'G'LI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: Khurshid Mirzakhmedov

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akmal Jumanazarov, Noibaxon Mamadalieva AMIR TEMUR HARBIY SAN'ATIDA O'LCHASHLARNING QO'LLANILISHI.....	7
2. Fayzixodjayeva Dilbar Irgashevna SOHIBQIRON AMIR TEMUR QARORLARINING MANTIQUIY ASOSLANISHI.....	15
3. Karimov Elyor Erikovich, Madayeva Shahnoza Amanullaevna POSTJADIDCHILIK DAVRIDA O'ZBEK IDENTIKLIGINING SHAKLLANISHI.....	21
4. Nilufar Tuychiyeva Maxsutjanovna TASAVVUF ILMI RIVOJIDA ABU NASR SARROJNING O'RNI.....	30
5. Джураева Нигора Авазовна СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И КАЗАХСТАНА.....	40
6. Yusupova Dildora Dilshatovna YAQIN SHARQ MAMLAKATLARIDA ISLOMNING SIYOSIYLASHUVI VA UNING O'ZBEKISTON TARAQQIYOTIGA TA'SIRI.....	49
7. Madayeva Mu'tabarxon Amanullayevna "SAB'AI SAYYOR" DOSTONIDA ARABCHA SO'ZLAR VA BADIY SAN'ATLARNING UYG'UNLIGI.....	55
8. Xojiev Tunis Nurkosimovich YANGI MODERNIZATSIYA KONSEPSIYALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI...	61
9. Jo'rayev Anvar Muhammadiyevich IJTIMOIY BILISH DARAJALARINING MEZONLARI.....	69
10. Bultakov Begzod Abdurasulovich INTERNETDA MILLIY KONTENTNING OMMALASHUVI: O'ZBEK MADANIYATI VA TILINING RAQAMLI MAKONDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	79
11. Norboyev Javlon Akbarali o'g'li IBN AL-ARABIYNING VAHDAT UL-VUJUD TA'LIMOTIDAGI PANTEISTIK QARASHLAR VA KLASSIK PANTEIZM.....	86

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ**ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE****Джураева Нигора Авазовна**

старший преподаватель, д.ф.н. (PhD)

кафедры «Философии» Национального университета

Узбекистана имени Мирзо Улугбека

E-mail: nigoradjurayeva@mail.ru

**СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ НОВОГО
УЗБЕКИСТАНА И КАЗАХСТАНА** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15126817>**АННОТАЦИЯ**

Статья посвящена системному анализу образовательных парадигм Нового Узбекистана и Казахстана в контексте концепции аутопоэзиса, предложенной Хуаном Матураной и Франсиско Варелой. В работе рассматриваются основные аспекты трансформации образовательных систем этих стран, с акцентом на процессы самоорганизации, характерные для аутопоэтических систем. Автор анализирует, как концепция аутопоэзиса может быть применена к образовательным процессам, подчеркивая важность взаимосвязи между внутренними образовательными процессами и внешними социальными, экономическими и политическими факторами. Исследуются механизмы, которые позволяют образовательным системам Узбекистана и Казахстана адаптироваться к вызовам современного мира, а также роль государства и общества в поддержке этих процессов. Статья направлена на выявление ключевых элементов, которые определяют динамичность и устойчивость образовательных систем, а также на анализ того, как эти системы могут развиваться, сохраняя свою самоидентичность в условиях глобализации и изменений в обществе.

Ключевые слова: парадигма, Узбекистан, Центральная Азия, аутопоэзис, устойчивость образовательных систем, самоидентичность, самоорганизация, трофаллакис.

Djurayeva Nigora Avazovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti

«Falsafa» kafedrasi katta o'qituvchisi, PhD

E-mail: nigoradjurayeva@mail.ru

**YANGI O 'ZBEKISTON VA QOZOG'ISTON TA'LIM PARADIGMASINING TIZIMLI
TAHLILI****ANNOTATSIYA**

Maqola Yangi O'zbekiston va Qozog'iston ta'lim paradigmlarini Xuan Maturana va Fransisko Varela tomonidan taklif qilingan avtopoez konsepsiyasi kontekstida tizimli tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqolada ushbu mamlakatlarning ta'lim tizimlarini o'zgartirishning asosiy jihatlari ko'rib chiqilgan, avtopoetik tizimlarning o'zini o'zi tashkil etish va o'zini o'zi yaratish jarayonlariga e'tibor qaratilgan. Muallif avtopoez tushunchasini ta'lim jarayonlariga qanday qo'llash mumkinligini

tahlil qilib, ta'limdagi ichki jarayonlar bilan tashqi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy omillar o'rtasidagi bog'liqlikning muhimligini ta'kidlaydi. O'zbekiston va Qozog'iston ta'lim tizimlarini zamonaviy dunyo chaqiriqlariga moslashtirish mexanizmlari hamda bu jarayonlarni qo'llab-quvvatlashda davlat va jamiyatning roli o'rganilgan. Maqolada ta'lim tizimlarining dinamikligi va barqarorligini belgilovchi asosiy elementlarni aniqlash, shuningdek, globallashuv va jamiyatdagi o'zgarishlar sharoitida ushbu tizimlar o'z identikligini saqlab qolgan holda qanday rivojlanishi mumkinligini tahlil qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: paradigma, O'zbekiston, Markaziy Osiyo, avtopoez, ta'lim tizimlarining barqarorligi, identiklik, o'z-o'zini tashkil etish, trofallaksiya.

Djurayeva Nigora Avazovna

Senior Lecturer, PhD of the department
of «Philosophy» of National University of
Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

E-mail: nigoradjurayeva@mail.ru

SYSTEMIC ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL PARADIGM OF NEW UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN

ABSTRACT

The article is dedicated to a systemic analysis of the educational paradigms of New Uzbekistan and Kazakhstan in the context of the concept of autopoiesis, proposed by Humberto Maturana and Francisco Varela. The work examines the main aspects of the transformation of the educational systems in these countries, with a focus on the processes of self-organization characteristic of autopoietic systems. The author analyzes how the concept of autopoiesis can be applied to educational processes, emphasizing the importance of the interconnection between internal educational processes and external social, economic, and political factors. The article explores the mechanisms that allow the educational systems of Uzbekistan and Kazakhstan to adapt to the challenges of the modern world, as well as the role of the state and society in supporting these processes. The article aims to identify key elements that determine the dynamism and sustainability of educational systems, as well as to analyze how these systems can develop while maintaining their self-identity in the context of globalization and societal changes.

Key words: paradigm, Uzbekistan, Central Asia, autopoiesis, resilience of educational systems, self-identity, self-organization, trophallaxis.

Введение и актуальность исследования. Образовательные системы играют ключевую роль в формировании социально-экономического и культурного бытия каждого государства. В последние десятилетия страны Центральной Азии, включая Узбекистан и Казахстан, активно трансформируют свои образовательные парадигмы, стремясь интегрировать лучшие мировые практики и адаптировать их к национальным особенностям. Эти процессы сопровождаются значительными реформами, направленными на повышение качества образования, модернизацию учебных программ, улучшение инфраструктуры и внедрение инновационных технологий. Важно отметить, что данные преобразования не являются изолированными действиями, а составляют часть более широкого контекста изменения социальных и экономических систем в Узбекистане и Казахстане.

В рамках системного подхода, который позволяет рассматривать образование как саморегулирующуюся систему, концепция аутопоэзиса, предложенная У.Матураной и Ф.Варелой, служит полезным инструментом для анализа этих процессов. В частности, аутопоэзис предполагает, что системы способны к самопорождению и самоорганизации, что является важным аспектом для понимания изменений в образовательных системах, где внутренние процессы могут адаптироваться к внешним вызовам, сохраняя, при этом, свою целостность и идентичность.

Актуальность исследования системного анализа образовательных парадигм Узбекистана и Казахстана заключается в необходимости более глубокого понимания механизмов адаптации образовательных систем указанных стран к глобальным изменениям и внутренним социальным требованиям. Применение концепции аутопоэзиса позволяет взглянуть на образование как на динамичную и саморегулирующуюся систему, что дает возможность выявить закономерности, определяющие устойчивость и развитие образовательных процессов.

В условиях глобализации и интеграции мировых образовательных стандартов важно учитывать, как сохраняется самоидентичность образовательных систем Узбекистана и Казахстана, несмотря на внешние влияния и внутренние трансформации. Концепция аутопоэзиса дает уникальную возможность исследовать не только механизмы изменения и самоорганизации этих систем, но и выявить ключевые факторы, которые обеспечивают их устойчивость и способность к саморазвитию. Введение данной концепции в исследование образовательных процессов в Центральной Азии предоставляет, по нашему обуждению, новый взгляд на вопросы, связанные с реформированием образования, социальными и культурными особенностями региона, а также на взаимодействие между государственными институтами и обществом в рамках образовательной политики.

Анализ литературы. В последние десятилетия в литературе наблюдается растущий интерес к вопросам трансформации образовательных систем в постсоветских странах, что связано с их стремлением интегрировать лучшие международные практики и адаптировать их к национальным особенностям. В частности, с момента обретения независимости, Узбекистан и Казахстан начали реформировать свои образовательные системы, направляя усилия на повышение качества образования и соответствие современным требованиям глобализированного мира. Исследования, таких ученых, как М.Н.Абдуллаевой[1], Г.Т.Махмудовой[2;3], Э.М.Иззетовой, Ш.О.Мадаевой[4], С.Н.Аллаяровой[5] и других, освещают ключевые этапы образовательных изменений в Узбекистане, акцентируя внимание на нововведениях в учебных планах, улучшении инфраструктуры образования, а также внедрении новых методов преподавания и технологий. В этих работах рассматривается как влияние мировых образовательных трендов, так и влияние внутренних факторов, таких, как экономическое развитие и социальные изменения. Однако, несмотря на существующие исследования, недостаточно внимания уделяется анализу этих образовательных систем через призму системного подхода и концепции аутопоэзиса, что открывает новые перспективы для понимания механизмов изменений в Новом Узбекистане и Казахстане.

Концепция аутопоэзиса, предложенная У.Матураной и Ф.Варелой [6] в контексте теории систем «Древо познания. Аутопоэзис», утверждает, что системы способны к самоорганизации и самопорождению, что позволяет им адаптироваться к внешним изменениям, сохраняя, при этом, свою внутреннюю целостность. В работах У.Матураны и Ф.Варелы акцентируется внимание на том, что системы, обладающие свойствами аутопоэзиса, могут изменяться и эволюционировать, поддерживая свои внутренние структуры и процессы, что является необходимым для их устойчивости и выживания. Применение этой концепции к образовательным системам позволяет рассматривать образование как динамичную и саморегулирующуюся систему, в которой внутренние процессы (например, учебный процесс, преподавание, взаимодействие студентов и преподавателей) адаптируются к внешним социальным, экономическим и политическим факторам (глобализация, технологические инновации, требования рынка труда).

Американский философ Г.Бейтсон в труде “Mind and Nature: A Necessary Unity” исследовал, как системы, в том числе, социальные и образовательные системы, могут самоорганизовываться через процессы обратной связи и взаимозависимости, рассматривая образование как сложную систему, где обучение — это не просто передача знаний, но и процесс, включающий динамичное взаимодействие между субъектами [7].

Другой ученый - П.Сенге известен своими исследованиями в области теории систем и организационного обучения. Он разработал концепцию “учащихся организаций”, которая

основывается на идеях самоорганизации и системного подхода в обучении и развитии организаций (“The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization”) [8]. Ученый описывает, как организации (включая образовательные) могут стать самообучающимися и адаптироваться к изменениям через системное мышление и процессы самоорганизации.

Д.Шён является известным исследователем в области профессионального обучения и практики, который предложил концепцию “рефлексивной практики”, что связано с самоорганизацией и самообучением в образовательных контекстах [9]. Вышеуказанные ученые и исследователи внесли и вносят вклад в понимание того, как образовательные системы могут быть рассмотрены как самоорганизующиеся структуры. Они используют теории, связанные с системным подходом, самоорганизацией, аутопоэзисом и другими концепциями, чтобы объяснить, как образование может адаптироваться к изменениям и сохранять свою целостность и устойчивость в условиях глобальных вызовов.

Методология исследования. В данном исследовании применяется системный подход, а также трансдисциплинарный подход с использованием концепции аутопоэзиса для анализа образовательных систем Нового Узбекистана и Казахстана. Для анализа образовательных систем используется системный подход, который рассматривает образование как динамическую, самоорганизующуюся систему. Основным инструментом анализа является концепция аутопоэзиса, предложенная Матураной и Варелой.

Анализ и результаты. Центральная Азия, богатая историей и культурным разнообразием, представляет собой уникальную цивилизационную парадигму. В условиях глобализации и интеграции молодежи в современное общество важно рассмотреть, как ценности и традиции этого региона могут служить основой для образовательных стратегий, направленных на гармонизацию личных и общечеловеческих интересов. Общеизвестно, что цивилизационная парадигма Центральной Азии формировалась под влиянием различных культур, религий и исторических событий. Более того, данный регион славится многообразием этнических групп, языков и традиций, что создает уникальную социальную ткань. Центральноазиатские ценности, такие, как уважение к старшим, семейные узы, гостеприимство и коллективизм, являются фундаментальной основой для формирования образовательных программ, ориентированных на развитие молодежи. Так, реформы образования в Новом Узбекистане и Казахстане являются важной частью государственной политики. Образование здесь, как и в других государствах Центральной Азии, переживает процесс модернизации, ориентированный на адаптацию к вызовам глобализации, экономической трансформации и социальной мобильности. В этих условиях важное значение приобретает подход к анализу образовательных систем, который позволит понять их динамику и гибкость, а также способы самоорганизации и самоподдержания. Одним из таких подходов является системный анализ, который предполагает использование концепции аутопоэзиса У.Матураны и Ф.Варелы. Концепция, предложенная чилийскими биологами, изначально была разработана для объяснения процессов самоорганизации в живых системах. «Живые существа, по мнению У.Матураны и Ф.Варелы, различаются по структуре, но имеют схожую аутопоэзную организацию, подобная организация делает их автономными единствами» [6, 44]. Однако, с течением времени она была адаптирована для анализа различных социальных систем, включая системы образования. «Матурана и Варела считают, что бытие и сотворение аутопоэзного единства нерасторжимы, и в этом состоит присущий только им способ организации» [6, 44]. Аутопоэзис позволяет рассматривать образовательные системы как самоорганизующиеся и самоподдерживающиеся структуры, способные адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, сохраняя, при этом, свою внутреннюю структуру и целостность.

В корне своем, концепция аутопоэзиса была предложена чилийскими учеными для объяснения природы жизни и когнитивных процессов. Согласно этой теории, живые системы обладают способностью самоорганизовываться и самопроизводиться, поддерживая свою целостность и адаптируясь к внешним воздействиям. Следует отметить, что в теории

подчеркивается, что системы, способные к аутопоэзису, обладают следующими характеристиками:

- во-первых, самоорганизация — способность системы выстраивать свои внутренние процессы без внешнего вмешательства, что позволяет поддерживать ее целостность;
- во-вторых, самопорождение — процесс, при котором система создает свои собственные элементы и структуры, адаптируя их к изменяющимся условиям;
- в-третьих, гибкость и адаптивность — способность системы изменяться в ответ на внешние вызовы, сохраняя при этом свою основную структуру и функционирование.

Образовательные системы Узбекистана и Казахстана находятся на этапе значительных реформ, активно пересматриваются образовательные стандарты, обновляются учебные программы, внедряются новые педагогические подходы и методы. В частности, в последние годы в Узбекистане были инициированы реформы, направленные на модернизацию системы образования. Одной из целей является создание эффективной образовательной системы, которая способна адаптироваться к мировым стандартам и потребностям экономики. Важным элементом этих изменений является переход от традиционного подхода к обучению к более инновационным методам, таким, как развитие критического мышления, проектное обучение и использование современных ИКТ.

В Казахстане также произошли и происходят значительные изменения в образовательной сфере. В 2016 году был принят новый образовательный стандарт, который включает компетентностный подход и ориентирован на развитие учащихся, их самостоятельности и творческого потенциала. Важным аспектом является интеграция образования в международные образовательные процессы, включая привлечение лучших практик из зарубежных образовательных систем.

Системный анализ образовательных систем Узбекистана и Казахстана на основе концепции аутопоэзиса, позволяет выделить ключевые особенности. Во-первых, это связано с самоорганизацией образовательных систем. И Казахстан и Узбекистан стремятся к созданию таких образовательных систем, которые способны самостоятельно адаптироваться к изменениям и трансформироваться в ответ на вызовы времени, а также включающие в себя внедрение новых педагогических методов, улучшение качества образования и обновление учебных планов, что позволяет образовательной системе сохранять свою эффективность и актуальность в условиях глобализации. Во-вторых, особенностью системы выступает процесс самопорождения образовательных практик. В рамках аутопоэзиса образовательные системы Узбекистана и Казахстана рассматриваются как системы, которые порождают новые подходы к обучению и воспитанию, учитывая особенности культурных и социально-экономических изменений: развитие инклюзивного образования, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, а также усиление роли образования в социальном и экономическом развитии страны.

В-третьих, правила гибкости и адаптивности, согласно которым оба государства демонстрируют гибкость в принятии решений и изменении образовательных программ, что позволяет поддерживать актуальность образования и отвечает на вызовы современной эпохи. Адаптация образовательных систем к требованиям глобального рынка труда, развитие цифровых компетенций и повышение качества образования — важные аспекты этих изменений. В-четвертых, социальные и политические факторы, которые играют важную роль в процессе трансформации образовательных систем. В Узбекистане и Казахстане наблюдается активная поддержка реформ в сфере образования на уровне правительства, что способствует созданию устойчивых и самоорганизующихся образовательных систем.

Особую роль в вопросе стратегического становления центральноазиатского региона, в частности, Узбекистана и соседних государств играют культурные аксиологические ориентиры региона, которые подчеркивают важность межличностных отношений и социальной ответственности. Не секрет, что образование в Центральной Азии традиционно акцентируется на развитии эмоционального интеллекта, навыков общения и способности

работать в команде. Эти аспекты, в свою очередь, имеют решающее значение для гармонизации личных и общечеловеческих интересов молодежи. Образовательные стратегии, основанные на центральноазиатских ценностях, могут быть разработаны с учетом местных традиций и исторического контекста. Важно отметить, что «формирование образовательных стратегий начинается с мотивации. В дальнейшем происходит постановка профессиональных целей, на основе которых и осуществляется реальный выбор» [10, 70]. Например, программы, которые включают изучение местных языков и культур, могут способствовать лучшему пониманию и уважению к разнообразию, что позволит молодежи осознать свою идентичность, а также ценность других культур.

В условиях глобализованного мира молодежь сталкивается с необходимостью взаимодействия с представителями различных культур. Образовательные программы должны включать курсы, направленные на развитие навыков межкультурного общения, включающие в себя проектное обучение, стажировки и обмены с зарубежными учебными заведениями. Также создание платформ для поддержки инициатив молодежи является важным аспектом образовательных стратегий. Участие в социальных проектах, волонтерских движениях и культурных обменах позволит молодежи не только развивать личные качества, но и вносить вклад в общество, что способствует гармонизации интересов.

Несмотря на потенциальные преимущества, реализация образовательных стратегий, основанных на центральноазиатской цивилизационной парадигме, сталкивается с определенными вызовами. Необходимость преодоления стереотипов, связанных с молодежной культурой, а также сопротивление изменениям со стороны традиционных образовательных систем может затруднить процесс интеграции.

Любое познание, с точки зрения концепции аутопознания – это «создание сенсорно-эффективных корреляций в области структурного сопряжения нервной системы» [6, 147]. В этой теории познание — это не просто усвоение информации, а активное создание взаимосвязей и адаптация к условиям среды через самопорождение и самоорганизацию. Рассматривая эту концепцию к образовательной парадигме Центральноазиатского региона, нужно подчеркнуть фундаментальные с точки зрения цивилизационности аспекты:

- активное взаимодействие с культурным и социальным контекстом. В образовательной системе Центральной Азии важно учитывать уникальность местных традиций, языка, истории и ценностей, которые представляют собой социокультурный код любой цивилизационной парадигмы. В данном контексте концепция чилийских ученых социально полезна для создания образовательной среды, в которой учащиеся не просто получают знания, но активно их «структурируют», адаптируют и связывают с их личным опытом и культурным контекстом. Обучение же станет процессом, где знания «построены» на основе конкретных сенсорных, культурных и социальных корреляций, создавая более глубокое и персонализированное понимание мира;

- инновации и творческое познание. В условиях трансформации образовательных систем и глобализации, важным аспектом является внедрение инноваций и творчества в процесс обучения. Применяя идею «сенсорно-эффективных корреляций», можно утверждать, что образовательная парадигма должна способствовать тому, чтобы учащиеся развивали не только когнитивные, но и сенсорные способности, включая эмоциональный и социальный интеллект, который детерминирует процесс создания более гибких и адаптивных систем обучения, способных учитывать и развивать уникальные навыки каждого учащегося;

- фокус на развитие навыков для социальных изменений в обществе. В Центральной Азии, где происходят значительные изменения в социально-экономической сфере, образовательные системы должны готовить учащихся к активному участию в этих трансформациях. Понимание познания как процесса создания корреляций между личной и социальной средой предполагает, что учебный процесс должен быть направлен не только на усвоение знаний, но и на развитие навыков адаптации, креативности и социальной ответственности. Это соответствует концепции «онтогенетической коммуникации», где личностное развитие тесно связано с взаимодействием с социальным окружением;

- самопознание и саморазвитие. Центральноазиатский регион часто сталкивается с вызовами, связанными с сохранением культурного наследия в условиях глобализации. Образование, которое рассматривает познание как активное создание взаимосвязей с окружающим миром, безусловно, поможет молодежи осознать важность сохранения своей культурной идентичности, одновременно адаптируясь к современным изменениям. В этом контексте важно развивать у студентов способность к саморефлексии и личностному росту через образование, что будет способствовать созданию более устойчивых социальных единств.

Тема цивилизационной идентичности в контексте образования особенно важна для Узбекистана, так как страна находит баланс между национальными традициями и глобальными трендами. В рамках узбекской цивилизационной парадигмы можно рассмотреть образовательные стратегии, которые способствуют гармонизации личных и общечеловеческих интересов молодежи в условиях интеграции.

«В республике, на наш взгляд, ведется евроазиатский образовательный процесс. В государственной образовательной парадигме мы наблюдаем такие черты, как антропоориентированность. Основной задачей является формирование в человеке осознано-культурных особенностей. Антропоцентричность, свойственная Западу и культуросцентричность, этоцентричность, свойственные Востоку, интегрируясь в системе образования, сформировали новый современный вид процесса образования - евроазиатский. Человек, его интеллектуальные возможности и потенциал способны раскрыться и воплотиться в действительности в культурно-созидательной практике. В реальной практике в последние годы это выражается в сотрудничестве и открытии в Республике Узбекистан, как филиалов вузов Российской Федерации, так и вузов других зарубежных стран» [11, 101].

В Узбекистане большой акцент делается на сохранении культурного наследия и ценностей. Образовательные программы включают изучение истории, философии и литературы Узбекистана, чтобы молодежь лучше понимала свою идентичность и культурные корни. Это, в свою очередь, помогает укреплять чувство принадлежности к своей культуре и уважения к историческим достижениям страны. Более того, в условиях интеграции важно, чтобы молодежь Узбекистана и Казахстана не только ценила свои корни, но и была открыта к мировым достижениям и идеям. Это включает в себя развитие толерантности, уважение к другим культурам и понимание концепций прав человека. Такой подход помогает молодежи интегрироваться в мировое сообщество, сохраняя свою идентичность. Мы убеждены, что образовательные программы должны стимулировать критическое мышление, чтобы молодежь могла анализировать информацию и делать взвешенные выводы.

Весьма важным является концепт трофаллакиса, представляющего собой процесс, при котором происходит обмен информацией или веществами между членами группы, например, в социальных объединениях животных, таких как муравьи или термиты. Это явление также можно рассмотреть в качестве метафоры для взаимодействий в человеческих социальных структурах, где члены группы обмениваются не только материальными ресурсами, но и знаниями, идеями и практическим опытом. Такие взаимодействия создают социальные единства, в которых развивается взаимная координация и сотрудничество между участниками. «Явления, возникающие при спонтанном сопряжении третьего порядка, авторы называют социальными, а образующиеся при этом единства – социальными единствами. По Матуране и Вареле, в таких единствах возникает коммуникация. Коммуникацией они называют взаимно запускаемое друг у друга членами социального единства координированное поведение. Они различают филогенетические и онтогенетические формы коммуникации» [12,83]. Это согласуется с важностью фокуса на инновациях и творчестве, что способствует личностному развитию и помогает молодежи вносить вклад в общественное развитие. Подобно тому, как в социальном единстве происходит координированное взаимодействие, молодежь через программы волонтерства и социального служения может получить практический опыт, участвуя в решении общественных проблем. «Онтогенетическое усвоение новых поведенческих схем в коммуникативной динамике социальной среды, сохраняющее стабильность из поколения в поколение, они называют культурным поведением» [6, 178].

Взаимное влияние членов группы способствует их росту и развитию, а участие в таких инициативах помогает молодежи научиться брать на себя ответственность и заботиться о благополучии общества, что является примером онтогенетической коммуникации в действии. Таким образом, узбекская цивилизационная парадигма в образовании может стать эффективной стратегией для гармонизации интересов, обеспечивая стабильное развитие общества и интеграцию в глобальное сообщество без утраты национальной идентичности. Подходы, основанные на уважении к традициям и развитию межкультурного общения, не только обогатят образовательный процесс, но и подготовят молодежь к активному участию в глобальном мире.

В Узбекистане формируется уникальная модель развития, направленная на преобразование общества. Стратегия укрепления узбекской культурной идентичности является важным направлением, которое способствует выходу страны на новый уровень развития и изменению социального устройства. Предложенный президентом Республики Узбекистан курс на социальные преобразования и новая «дорожная карта» представляют собой разработку ключевых мировых прогнозов и оценок, основанных на передовых технологиях и методах прогнозирования в области культурно-цивилизационного развития человечества. «Узбекистан является частью Восточной цивилизации, онтологическими аспектами узбекской парадигмы цивилизаций являются элементы цивилизационного бытия Узбекистана, а гносеологическими задачами, мы считаем, познание системообразующих элементов парадигмы узбекской цивилизации, хода развития и изменения модели» [11, 140].

Заключение. Системный анализ образовательных парадигм Нового Узбекистана и Казахстана позволяет понять, как образовательные системы этих стран могут адаптироваться к изменениям и сохранять свою целостность. Рассматривая образование как самоорганизующуюся и саморазвивающуюся систему, можно выделить ключевые элементы, которые способствуют устойчивости и динамичности этих систем. Важно отметить, что успешная реформа образования требует комплексного подхода, который учитывает не только изменения внутри системы, но и ее взаимодействие с внешними социальными, экономическими и политическими факторами. Применение концепции «сенсорно-эффективных корреляций» в образовательной парадигме Центральноазиатского региона может способствовать созданию более интегрированных, адаптивных и инновационных образовательных моделей, которые учитывают как глобальные тенденции, так и культурные особенности региона.

Использованная литература:

1. Абдуллаева М.Н., Гаффарова Г.Г. Когнитивность и креативность в контексте современной эпистемологии и образования// Материалы III международной научно-практической конференции на тему: «Народы Евразии. История, культура и проблемы взаимодействия». –Прага, 2013. –С.107-111.
2. Махмудова Г.Т. Ценностная ориентация: традиции и новаторство в системе науки и образования Узбекистана// Материалы международной научно-практической конференции «Узбекистан и Центральная Азия: актуальные проблемы общественно-гуманитарных наук XXI века, интеграция и перспективные тенденции». –Ташкент, 2020. – С.39-45.
3. Махмудова Г.Т. Стратегия действий, стратегия мышления в условиях демократизация общества// Материалы четвертой международной научной конференции на тему: «Интеллектуальная культура Беларуси: когнитивный и прогностический потенциал социально-философского знания». –Минск, 2019. –С.186-189.
4. Мадаева Ш.О., Иззетова Э.М. Роль науки философии в системе образования в условиях изменяющегося мира // Образование и наука в XXI веке: современные тенденции и перспективы развития: материалы международной научно-практической конференции,

- посвященной 70-ой годовщине со дня образования Таджикского Национального Университета. –Душанбе, 2018. –С.301-304.
5. Аллаярлова С.Н. Education system mission in the conditions of civil society development // Journal of critical reviews. –V.7, №5, 2020. –P.832-837.
 6. Матурана У., Варела Ф. Древо познания. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 223 с.
 7. Bateson G. Mind and Nature: A Necessary Unity. -Dutton, N.Y., 1979. –238p.
 8. Senge P. The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization. –N.Y., 1990.
 9. Schon D. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. –N.Y., 1983.
 10. Попова Е.С. Исследование социальных аспектов формирования мотивации к образованию у молодежи: от теоретических подходов к операционализации // Вопросы образования. - 2012. -№4. -С.70.
 11. Джураева Н.А. Онтологико-гносеологические аспекты развития парадигмы цивилизаций. Диссертация на соискание степени доктора философских наук. –Ташкент, 2022. –С.140.
 12. Колесова О.В. Гносеологическая значимость концепции аутопоза У.Матураны и Ф.Варелы// Философские науки. -№ 4 (54), 2015, часть 1. –С.81-85.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 6, СОН 1

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000